

A Study on Heteroptera Fauna of Seed Alfalfa Fields of Central Anatolia Region of Türkiye

Gülten Yazıcı*, Aydemir Barış, Cenk Yücel, Fulden Manolya Akbulut

Directorate of Plant Protection Central Research Institute, 06172/Ankara, Türkiye

E-mails: gultenyazici79@gmail.com, aydemirbaris01@gmail.com,
cenkyucel@gmail.com, fmanolya@gmail.com

ORCID IDs: 0000-0002-4550-5075 (GY), 0000-0003-3509-5700(AB),
0000-0001-5223-9257(CY), 0000-0003-3145-0808 (FMA)

*Corresponding author. E-mail: gultenyazici79@gmail.com

ABSTRACT: This study was conducted between 2022-2023 to identify pests in the seed alfalfa fields of the Central Anatolia Region. For this purpose, survey studies were carried out in TİGEM (General Directorate of Agricultural Enterprises) fields in Konya and Eskişehir provinces and survey studies were carried out monthly in each province. Survey studies were carried out in Gözlü, Konus and Altınova in Konya province and in Anatolian Agricultural Enterprise in Eskişehir province. As a result that 42 species, belonging to 30 genera from 9 families (Alydidae, Anthocoridae, Cydnidae, Lygaeidae, Oxycarenidae, Miridae, Nabidae, Pentatomidae, Rhopalidae) were recorded

KEYWORDS: Seed Alfalfa, survey, Heteroptera, Central Anatolia Region, Türkiye.

To cite this article: Yazıcı, G., Barış, A., Yücel, C., Akbulut, F.M., 2025, A Study on Heteroptera Fauna of Seed Alfalfa Fields of Central Anatolia Region of Türkiye, *J.Het.Turk.*, 7(1):209-232

DOI: 10.5281/zenodo.15349170

To link to this article: <https://www.j-ht.org/wp-content/uploads/2025/05/V71-A11.pdf>

Received: Apr 15, 2025; **Revised:** May 6, 2025; **Accepted:** May 6, 2025; **Published online:** May 7, 2025

INTRODUCTION

Alfalfa (*Medicago sativa* L.) (Fabales: Fabaceae) is a perennial forage plant from the legume family that lives for many years. Alfalfa is the most cultivated forage plant in our country (Anonymous, 2019). While the rate of alfalfa in the total arable area varies between 5-30% in countries such as the USA, France, Italy and Argentina, where livestock and forage crop agriculture are developed, in our country this rate is approximately 2.50%.

Alfalfa is generally grown for hay production, grazing or silage. It has also been reported that it forms good mixtures with grass forage crops (Elçi & Açıkgöz, 1994). Although alfalfa cultivation is widespread in our country, seed production is done in a limited area. Seed alfalfa cultivation has a production of 1513 tons in 30,025 da area in our country (Anonymous, 2019). Alfalfa seed production is intensively done by TİGEM in our country.

Upon the request from Tigem, in order to determine the pests in the seed clover fields, examinations were made in the clover fields and samples were taken. Since the studies conducted in both seed and feed clover fields in our country are almost non-existent, solutions cannot be found for most of the plant protection problems. While the problems and struggles in alfalfa fields around the world are revealed through literature, studies on this subject in Turkey are quite limited. For this reason, survey studies were carried out in seed clover fields in Eskişehir and Konya provinces of the Central Anatolia Region. In the studies conducted for this purpose, samples belonging to the suborder Heteroptera were also determined.

Heteroptera Latreille, 1810 is one of the largest and most diverse groups of insects, with more than 45.254 described species (Henry, 2017). Among these, 9365 species in 1638 genera are recorded in the Palearctic region (Aukema et al., 2013). Studies on the Heteroptera in Türkiye indicated that more than 1668 Heteroptera species have been recorded so far (Çerçi et al., 2024). The present study aims to identify Heteroptera species distributed in alfalfa fields in Central Anatolia.

MATERIALS and METHODS

Heteroptera specimens were collected during the spring, summer, and autumn of 2022-2023 from Eskişehir and Konya provinces of the Central Anatolia region. The field was entered along the diagonals, the net was waved according to the size of the field and the captured insects were transferred to the killing jar. The samples were first moistened in petri dishes, then glued onto rectangular papers in the laboratory or directly pinned. Water-soluble adhesives were used as adhesives. During the pinning and sticking onto rectangular cardboards, great care was taken not to damage the parts of the body used as diagnostic characters.

The identification of the species was made with a Leica Z16 APO brand stereo microscope. While making the identifications, morphological characters of the species were generally used. The identification keys and descriptions of Lehr (1988), Linnavuori (1965), Lodos et al. (1978), Önder (1976), Yanmazdağ (1987), Yardım (1990), Wagner (1970-71) were also used in the identification of the species. Materials were deposited in the Nazife Tuatay Plant Protection Museum (Ankara).

RESULTS

This study, 42 species/subspecies and 30 genera belonging to 9 families from suborder Heteroptera in seed alfalfa fields of Central Anatolia Region are included. The species are given below.

Familia Alydidae Amyot & Serville, 1843

Genus *Camptopus* Amyot & Serville, 1843***Camptopus lateralis* (Germar, 1817)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 01.IX.2022, 912 m, 1 specimen; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 17.VIII.2023, 987 m, 3 specimens, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 4 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Hakkâri, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat (Horváth, 1883; Puto, 1892; Horváth, 1901, 1905; Kiritshenko, 1918; Horváth, 1919; Hoberlandt, 1955; Linnavuori, 1965; Wagner, 1966; Tuatay et al., 1972; Pehlivan, 1981; Lodos et al., 1984; Kıyak et al., 2004; Öz Saraç, 2004; Dursun, 2009; Dursun et al., 2010; Yıldırım et al., 2011, 2013a; Fent & Japoshvili, 2012; Matocq et al., 2014; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Çerçi et al., 2018; Zengin & Dursun, 2019; Bolu, 2020; Akman & Dursun, 2021; Bulak Korkmaz & Yıldırım, 2021; Çerçi & Özgen, 2021; Kıyak & Baş, 2021, Çerçi et al., 2024).

Familia Anthocoridae Fieber, 1836**Genus *Orius* Wolff, 1811*****Orius (Heterorius) horvathi* (Reuter, 1884)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 26.VIII.2022, 912 m, 3 specimens; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 22.VI.2022, 987 m, 1 specimen, 1.IX.2022, 987 m, 1 specimen, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 28.VII.2022, 1009 m, 4, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 1.IX.2022, 1007 m, 2 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat, Zonguldak (Hoberlandt, 1955; Péricart, 1972; Çelik, 1981; Önder, 1982; Zeren & Düzgüneş, 1983; Karaat, 1986; Yayla, 1984; Akkaya, 1995; Göven, 1995; Büyük & Özpınar, 1999; Bolu et al., 2005; Özgen & Karsavuran, 2005; Büyük, 2008; Bolu, 2019; Pehlivan & Atakan, 2020; Kaymak, 2022; Çerçi et al., 2024; Çulcu et al., 2024).

***Orius (Heterorius) minutus* (Linnaeus, 1758)**

Material examined: Konya: Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 28.VII.2009, 1009 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlı-

urfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak (Hoberlandt, 1955; Önder & Adıgüzel, 1979; Önder, 1982; Yaşarakıncı, 1991; Çam, 1993, Göven, 1995; Yıldırım et al., 2013; Yazıcı, 2019; Bolu, 2019, 2020; Pehlivan & Atakan, 2020, Yazıcı, 2022c; Çulcu et al., 2024).

Orius (Orius) niger (Wolff, 1811)

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 23.VI.2022, 912 m, 1 specimen, 29.VII.2022, 912 m, 3 specimens, 1.IX.2022, 912 m, 6 specimens; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 22.VI.2022, 987 m, 4 specimens, 28.VII.2022, 987 m, 987 m, 15 specimens, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 22.VI.2022, 1009 m, 4 specimens, 24.VI.2022, 1009 m, 1 specimen, 1.IX.2022, 1009 m, 15, 17.08.2023, 1009 m, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 1 specimen, 28.VII.2022, 1007 m, 16 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak (Önder, 1982; Önder et al., 1984; Karaat, 1986; Yıldırım et al., 2013; Kaplan, 2014; Matocq et al., 2014; Yazıcı, 2019, 2022c; Bolu, 2019, 2020; Pehlivan & Atakan, 2020; Çerçi et al., 2024; Çulcu et al., 2024).

Familia Cydnidae Billberg, 1820

Genus *Ochetostethus* Fieber, 1860

***Ochetostethus opacus* (Scholtz, 1847)**

Material examined: Konya: Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ, Tokat (Horváth, 1901; Hoberlandt, 1955; Seidenstücker, 1960a; Lodos et al., 1998; Fent & Aktaş, 2008; Dursun & Fent, 2010; Yazıcı et al., 2015a).

Genus *Tritomegas* Amyot & Serville, 1843

***Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)**

Material examined: Konya: Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 24.VI.2022, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Tokat, Uşak (Puton, 1892; Horváth, 1918; Hoberlandt, 1955; Lodos et al., 1998; Özsaraç, 2004; Fent & Aktaş, 2008; Dursun & Fent, 2010; Yazıcı et al., 2015a; Çerçi et al., 2024).

Familia Lygaeidae Schilling, 1829

Genus *Nysius* Dallas, 1852

***Nysius cymoides* (Spinola, 1837)**

Material examined: Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 17.VIII.2023, 987 m, 5 specimens, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 17.VIII.2023, 1009 m, 8 specimens, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak (Puton, 1892; Kiritshenko, 1918; Linnavuori, 1965; Tuatay et al., 1966; Aysev, 1974; Lodos et al., 1978; Önder & Adıgüzel, 1979; Önder et al., 1981, 1984; Lodos et al., 1999; Önder et al., 2006; Abacıgil et al., 2010; Matocq & Özgen, 2010; Matocq et al., 2014; Yazıcı et al., 2015b; Çerçi et al., 2018; Yazıcı, 2022a, b; Çerçi et al., 2024; Çulcu et al., 2024).

Familia Oxycarenidae Stål, 1862**Genus *Oxycarenus* Fieber, 1837*****Oxycarenus (Euoxycarenus) pallens* (Herrich-Schaeffer, 1850)**

Material examined: Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 01.IX.2022, 987 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak (Hoberlandt, 1955; Linnavuori, 1965; Tuatay et al., 1966; Tuatay et al., 1972; Aysev, 1974; Lodos et al., 1978; Önder & Adıgüzel, 1979; Lodos et al., 1999; Kiyak et al., 2004; Önder et al., 2006; Abacıgil et al., 2010; Koçak & Kemal, 2012; Matocq et al., 2014; Yazıcı et al., 2015b; Dursun & Fent, 2016a; Çerçi & Özgen, 2021; Yazıcı, 2022b; Eser & Dursun, 2023b; Çerçi et al., 2024; Çulcu et al., 2024).

Familia Miridae Hahn, 1833**Genus *Adelphocoris* Reuter, 1896*****Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 23.VI.2022, 912 m, 20 specimens, 01.IX.2022, 912 m, 6 specimens, 14.VII.2023, 912 m, 1 specimen; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 13.VII.2023, 987 m, 1 specimen, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 22.VI.2022, 1009 m, 1 specimen, 28.VII.2022, 1009 m, 3 specimens, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 13.VII.2023, 1007 m, 6 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon,

Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak (Horváth, 1905a; Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Linnavuori, 1965; Tuatay et al., 1966; Önder, 1970; Önder, 1976; Bingöl, 1978; Önder et al., 1981; Önder et al., 1984; Özbek & Alaoğlu, 1987; Kıyak, 1990; Önder et al., 1995; Yıldırım et al., 1999; Lodos et al., 2003; Gençer et al., 2004; Önder et al. 2006; Tezcan et al., 2010; Yazıcı, 2015; Dirik & Kıvanç, 2016; Yazıcı & Yıldırım, 2016; Bulak Korkmaz et al., 2022; Tepecik & Dursun, 2023; Çerçi et al., 2024; Çulcu et al., 2024; Yazıcı & Bal., 2025).

Genus *Calocoris* Fieber, 1858

***Calocoris roseomaculatus angularis* (Fieber, 1864)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 26.V.2022, 912 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Karaman (Horváth, 1905a; Hoberlandt, 1955; Tuatay et al., 1966; Kiritshenko, 1918; Önder, 1976; Lodos et al., 1978, 2003; Önder et al., 2006; Sert et al., 2013; Matocq et al., 2014; Yazıcı & Yıldırım, 2016c; Alaserhat & Kaplan, 2017; Çerçi et al., 2018; Özgen et al., 2019; Çerçi & Özgen, 2021; Çerçi et al., 2022; Çerçi & Koçak, 2023; Yazıcı & Bal, 2025).

Genus *Campylomma* Reuter, 1878

***Campylomma diversicornis* Reuter, 1878**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 23.VI.2022, 912 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya (Hoberlandt, 1955; Gerini, 1971; Tuatay et al., 1972; Önder, 1976; Önder et al., 1981, 1984; Lodos et al., 2003; Yazıcı & Yıldırım, 2016a; Çerçi & Koçak, 2023).

***Campylomma verbasci* (Meyer-Dür, 1843)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 29.VII.2022, 912 m, 1 specimen; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 01.IX.2022, 987 m, 1 specimen, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 01. IX.2022, 1009 m, 4 specimens, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 01.IX.2022, 1007 m, 2 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Ankara, Antalya Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Van, Yozgat, Zonguldak (Hoberlandt, 1955; Gerini, 1971; Önder, 1976; Önder et al., 1981; Özkan, 1984; Önder et al., 1995; Atlıhan et al., 2003; Lodos et al., 2003; Ayyıldız & Atlıhan, 2006; Önder et al., 2006; Matocq & Özgen, 2010; Matocq et al., 2014; Yazıcı, 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016b; Kaçar & Dursun, 2022; Çerçi et al., 2024; Çulcu et al., 2024; Yazıcı & Bal, 2025).

Genus *Chlamydatus* Curtis, 1833

***Chlamydatus (Euattus) pullus* (Reuter, 1870)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 01.IX.2022, 912 m, 4 specimens; Konya: Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 25.V.2022, 1009 m, 1 specimen, 22.VI.2022, 1009 m, 7 specimens, 28.VII.2022, 1009 m, 3 specimens, 01.IX.2022, 1009 m, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 3 specimens, 01.IX.2022, 1007 m, 2, 13.VII.2023, 1007 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Artvin, Batman, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van (Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Önder, 1976; Bingöl, 1978; Akkaya, 1995; Lodos et al., 2003; Önder et al., 2006; Yazıcı & Yıldırım, 2016a; Bolu, 2019; Çerçi & Tezcan, 2021; Yazıcı & Bal, 2025).

Genus *Deraeocoris* Kirschbaum, 1856***Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus* (Fallén, 1807)**

Material examined: Konya: Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 25.V.2022, 1009 m, 1 specimen, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 1, 01.IX.2022, 1009 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İçel, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat (Horváth, 1883; Kiritshenko, 1918; Önder, 1976; Önder et al., 1995; Lodos et al., 2003; Önder et al., 2006; Matocq & Özgen, 2010; Tezcan et al., 2010; Matocq et al., 2014; Yazıcı, 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016b; Çerçi & Koçak, 2023; Yazıcı & Bal, 2025).

***Deraeocoris (Camptobrochis) serenus* (Douglas & Scott, 1868)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 29.VII.2022, 912 m, 5 specimens, 01.IX.2022, 912 m, 1 specimen, 13.VII.2023, 912 m, 1 specimen; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 28.VII.2022, 987 m, 2 specimens, 01.IX.2022, 987 m, 7 specimens, 13.VII.2023, 987 m, 1 specimen, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 22.VI.2022, 1009 m, 2 specimens, 28.VII.2022, 1009 m, 7 specimens, 01.IX.2022, 1009 m, 19 specimens, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 6 specimens, 01. IX.2022, 1007 m, 1 specimen, 13.VII.2023, 1007 m, 2 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bayburt, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli, Tokat, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak (Hoberlandt, 1955; Linnavuori, 1965; Tuatay et al., 1966; Önder, 1976; Önder et al., 1981; Özkan, 1984; Öncüler, 1991; Önder et al., 1995; Yıldırım et al., 1999; Beyaz, 2000; Yaşarakıncı & Hıncal, 2000; Lodos et al., 2003; Gençer et al., 2004; Ayyıldız & Atıhan, 2006; Önder et al., 2006; Tezcan et al., 2010; Matocq et al., 2014; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Yazıcı, 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016b; Çerçi & Özgen, 2021; Bulak Korkmaz & Yıldırım, 2022; Çerçi et al., 2024; Çulcu et al., 2024; Yazıcı & Bal, 2025).

***Deraeocoris (Deraeocoris) ruber* (Linnaeus, 1758)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 23.VI.2022, 912 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Ankara, Antalya, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Zonguldak (Linnavuori, 1965; Önder, 1976; Önder et al., 1981, 2006; Yanmazdağ, 1987; Lodos et al., 2003; Kıyak et al., 2004; Yazıcı & Yıldırım, 2016b; Çerçi et al., 2024).

Genus *Lygus* Hahn, 1833

***Lygus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 23.VI.2022, 912 m, 4 specimens, 29.VII.2022, 912 m, 2 specimens, 01.IX.2022, 912 m, 1 specimen, 14.VII.2023, 7 specimens; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 22.VI.2022, 987 m, 2 specimens, 01.IX.2022, 987 m, 2 specimens; Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 25.V.2022, 1009 m, 1 specimen, 22.VI.2022, 1009 m, 13 specimens, 28.VII.2022, 1009 m, 2 specimens, 01.IX.2022, 1009 m, 5 specimens; Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 22.VI.2022, 1007 m, 3 specimens, 28.VII.2022, 1007 m, 10 specimens, 01.IX.2022, 1007 m, 2 specimens, 13.VII.2023, 1007 m, 54 specimens, 17.VIII.2023, 1007 m, 4 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Ağrı, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Siirt, Tekirdağ, Uşak, Yozgat (Hoberlandt, 1955; Tuatay et al., 1966; Önder, 1976; Bingöl, 1978; Altınayar, 1981; Kıyak, 1990; Önder et al., 1995; Önder et al., 2006; Fent, 2011; Matocq et al., 2014; Yazıcı, 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016a; Özgen et al., 2020; Çerçi & Koçak, 2023; Çulcu et al., 2024; Yazıcı & Bal, 2024).

***Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 29.07.2022, 912 m, 2 specimens, 01.IX.2022, 912 m, 3 specimens; Konya: Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 28.07.2022, 1009 m, 5 specimens, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.07.2022, 1007 m, 2 specimens, 17.VIII.2023, 1007 m, 2 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak (Horváth, 1905; Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Linnavuori, 1965; Tuatay et al., 1966; Wagner, 1966; Önder, 1970; Önder, 1976; Bingöl, 1978; Altınayar, 1981; Önder et al., 1981; Önder et al., 1984; Karaat, 1986; Kıyak, 1990; Önder et al., 1995; Tamer et al., 1998; Beyaz, 2000; Yaşarakıncı & Hıncal, 2000; Atlıhan & Özgökçe, 2003; Lodos et al., 2003; Önder et al., 2006; Tezcan et al., 2010; Matocq et al., 2014; Yazıcı, 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016a; Koca & Kütük, 2020; Yazıcı 2022c; Çerçi et al., 2024; Çulcu et al., 2024; Yazıcı & Bal, 2024).

***Lygus rugulipennis* Poppius, 1911**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 26.V.2022, 912 m, 1

specimen, 23.VI.2022, 912 m, 3 specimens, 29.VII.2022, 912 m, 8 specimens, 01.IX.2022, 912 m, 16 specimens, 14.VII.2023, 912 m, 25 specimens; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 22.VI.2022, 987 m, 6 specimens, 01.IX.2022, 987 m, 10 specimens, 13.VII.2023, 987 m, 1 specimen, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 25.V.2022, 1009 m, 5 specimens, 22.VI.2022, 1009 m, 62 specimens, 28.VII.2022, 30 specimens, 01.IX.2022, 1009 m, 30 specimens, 13.VII.2023, 1009 m, 3 specimens, 17.VIII.2023, 1009 m, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 22.VI.2022, 1007 m, 9 specimens, 28.VII.2022, 57, 01.IX.2022, 1007 m, 1 specimen, 13.VII.2023, 1007 m, 143 specimens, 17.VIII.2023, 1007 m, 14 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Adapazarı, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Iğdır, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak (Linnavuori, 1965; Gerini, 1971; Önder, 1976; Bingöl, 1978; Giray, 1980; Önder et al., 1981; Önder et al., 1984; Karaat, 1986, Özbek & Alaoğlu, 1987; Kıyak, 1990; Önder et al., 1995; Tamer et al., 1998; Yıldırım et al., 1999; Atlihan & Özgökçe, 2003; Lodos et al., 2003; Gençer et al., 2004; Önder et al., 2006; Tezcan et al., 2010; Yazıcı et al., 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016; Çerçi et al., 2018; Koca & Kütük, 2020; Yazıcı, 2022c; Çerçi et al., 2024; Çulcu et al., 2024; Yazıcı & Bal, 2024).

***Lygus wagneri* Remane, 1955**

Material examined: Konya: Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 25.OV.2022, 1009 m, 1 specimen, 22.VI.2022, 1009 m, 3 specimens, 01.IX.2022, 1009 m, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 22.VI.2022, 1007 m, 1 specimen, 28.VII.2022, 1007 m, 2 specimens.

Distribution in Turkey: Trabzon (Önder et al., 2006; Çerçi et al., 2024; Yazıcı & Bal, 2024).

Genus *Monosynamma* Scott, 1864

***Monosynamma bohemanni* (Fallén, 1829)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 01.IX.2022, 912 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Kırklareli, Konya (Önder, 1976; Lodos et al., 2003; Yazıcı, 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016a; Çerçi et al., 2024).

Genus *Oncotylus* Fieber, 1858

***Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus* (Goeze, 1778)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 23.VI.2022, 912 m, 1 specimen, 13.VII.2023, 912 m, 2 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sinop, Şanlıurfa (Horváth, 1901; Kiritshenko, 1918, 1924; Hoberlandt, 1955; Önder, 1976; Önder et al., 1981; Özbek & Alaoğlu, 1987; Kıyak, 1990; Önder et al., 1995; Lodos et al., 2003; Özsaraç, 2004; Önder et al., 2006; Yazıcı, 2015; Dirik & Kıvan, 2016; Yazıcı & Yıldırım, 2016a; Çerçi et al., 2024; Yazıcı & Bal, 2025).

Genus *Orthocephalus* Fieber, 1858***Orthocephalus vittipennis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Material examined: Konya: Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 22.VI.2022, 1009 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çankırı, Erzurum, Kahramanmaraş Kars, Muş. (Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Önder, 1976; Lodos et al., 2003; Önder et al., 2006; Namyatova & Konstantinov, 2009; Dursun & Fent, 2017; Yazıcı & Yıldırım, 2017; Çerçi et al., 2024; Yazıcı & Bal, 2025).

Genus *Plagiognathus* Fieber, 1858***Plagiognathus bipunctatus bipunctatus* Reuter, 1883**

Material examined: Konya: Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 01. IX.2022, 1009 m, 2 specimens, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 13.VII.2023, 1007 m, 4 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İçel, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Van, Yozgat (Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Linnavuori, 1965; Wagner, 1966; Önder, 1976; Bingöl, 1978; Giray, 1980; Önder et al., 1981; Önder et al., 1995; Tamer et al., 1998; Lodos et al., 2003; Önder et al., 2006; Matocq & Özgen, 2010; Tezcan et al., 2010; Matocq et al., 2014; Yazıcı, 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016a; Tolga & Yoldaş, 2019; Çerçi et al., 2024; Yazıcı & Bal, 2025).

***Plagiognathus chrysanthemi* (Wolff, 1804)**

Material examined: Konya: Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 22.VI.2022, 1007 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Antalya, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa (Önder, 1976; Önder et al., 1981; Kiyak & Çağlar, 1991; Önder et al., 1995; Lodos et al., 2003; Önder et al., 2006; Tezcan et al., 2010; Matocq et al., 2014; Yazıcı, 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016a; Bolu, 2019; Özgen et al., 2020; Kaçar & Dursun, 2022; Çerçi et al., 2024; Yazıcı & Bal, 2025).

***Plagiognathus fulvipennis* Kirschbaum, 1856**

Material examined: Konya: Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 22.VI.2022, 1009 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kahramanmaraş, Kars, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Van (Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Önder, 1976; Önder et al., 1981; Atlıhan et al., 2003; Lodos et al., 2003; Matocq et al., 2014; Yazıcı, 2015; Çerçi & Koçak, 2023; Çerçi et al., 2024)

Genus *Polymerus* Hahn, 1831***Polymerus (Poeciloscytus) cognatus* (Fieber, 1858)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 01.IX.2022, 912 m, 2 specimens, 14.VII.2023, 912 m, 11 specimens; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 22.VI.2022, 987 m, 2 specimens, 28.VII.2022, 987 m, 1 specimen, 01.IX.2022, 987 m, 6, 13.VII.2023, 987 m, 2 specimens, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 25.V.2022, 1009 m, 52 specimens, 22.VI.2022, 1009 m, 19 specimens, 28.VII.2022, 1009 m, 16 specimens, 01.IX.2022, 1009 m, 4 specimens, 13.VII.2023, 1009 m, 5 specimens, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 4 specimens, 01.IX.2022, 1007 m, 1 specimen, 13.VII.2023, 1007 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İçel, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak (Hoberlandt, 1955; Linnavuori, 1965; Önder, 1976; Bingöl, 1978; Önder & Adıgüzel, 1979; Giray, 1980; Önder et al., 1981; Önder et al., 1984; Özbek & Alaoğlu, 1987; Önder et al., 1995; Lodos et al., 2003; Önder et al., 2006; Tezcan et al., 2010; Yazıcı, 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016c; Çerçi et al., 2022; Çerçi & Koçak, 2023; Tepecik & Dursun, 2023; Çerçi et al., 2024; Yazıcı & Bal., 2025).

Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (Panzer, 1806)

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 26.V.2022, 912 m, 1 specimen; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 28.VII.2022, 987 m, 1 specimen, 01.IX.2022, 987 m, 2 specimens, 13.VII.2023, 987 m, 2 specimens, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 25.V.2022, 1009 m, 3 specimens, 22.VI.2022, 1009 m, 3 specimens, 28.VII.2022, 1009 m, 4 specimens, 01.IX.2022, 1009 m, 1 specimen, 13.VII.2023, 1009 m, 3 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak (Horváth, 1905; Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Tuatay et al., 1966; Önder, 1976; Bingöl, 1978; Giray, 1980; Önder et al., 1981; Özbek & Alaoğlu, 1987; Tamer et al., 1998; Lodos et al., 2003; Önder et al., 2006; Matocq & Özgen, 2010; Matocq et al., 2014; Yazıcı, 2015; Yazıcı & Yıldırım, 2016c; Çerçi et al., 2022; Çerçi et al., 2024; Yazıcı & Bal., 2025).

Genus *Stenodema* Laporte, 1833

Stenodema (Brachystira) calcarata (Fallén, 1807)

Material examined: Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 28.VII.2022, 987 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat (Horváth, 1901, 1905; Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Önder, 1970; Önder, 1976; Önder & Adıgüzel, 1979; Önder et al., 1981, 1984; Yardım, 1990; Önder et al., 1995; Lodos et al., 2003; Öz Saraç, 2004; Lodos et al., 2003; Önder et al., 2006; Fent, 2011; Tezcan et al., 2010; Matocq et al., 2014; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Yazıcı, 2015; Dirik & Kıvan, 2016; Yazıcı & Yıldırım, 2017b; Kemal & Koçak, 2018; Çerçi & Koçak, 2023; Tepecik & Dursun, 2023; Çerçi et al., 2024; Yazıcı & Bal., 2025).

Familia Nabidae Costa, 1853**Genus *Nabis* Latreille, 1802*****Nabis (Nabis) ferus* (Linnaeus, 1758)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 23.VI.2022, 912 m, 1 specimen, 29.VII.2022, 912 m, 1 specimen, 01.IX.2022, 912 m, 1 specimen, 14.VII.2023, 912 m, 2 specimens; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 13.VII.2023, 987 m, 4 specimens, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 22.VI.2022, 1009 m, 1 specimen, 13.VII.2023, 1009 m, 1 specimen, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 17.VIII.2023, 1009 m, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 3 specimen, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 17.VIII.2023, 1007 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon (Horváth, 1901; Hoberlandt, 1955, Kiritshenko, 1918; Kıyak, 1990, Atlıhan et al., 2003; Önder et al., 2006; Dursun, 2011; Yıldırım et al., 2013b; Kaplan, 2014; Asal, 2015; Fent et al., 2022; Yazıcı, 2023; Çulcu et al., 2024; Çerçi et al., 2024).

***Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 23.VI.2022, 912 m, 1 specimen, 29.VII.2022, 912 m, 3 specimens, 01.IX.2022, 912 m, 62 specimens, 14.VII.2023, 912 m, 1 specimen; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 22.VI.2022, 987 m, 1 specimen, 28.VII.2022, 987 m, 1 specimen, 01.IX.2022, 987 m, 17 specimens, 13.VII.2023, 987 m, 2 specimens, 17.VIII.2023, 987 m, 8 specimens, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 22.VI.2022, 1009 m, 4 specimens, 28.VII.2022, 1009 m, 1 specimen, 01.IX.2022, 1009 m, 62 specimens, 13.VII.2023, 1009 m, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 1 specimen, 11, 01.IX.2022, 1007 m, 29 specimens, 13.VII.2023, 1007 m, 6 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Adapazarı, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Bartın, Bayburt, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon (Hoberlandt, 1955; Linnavuori, 1965; Tuatay et al., 1972; Önder et al., 1981, 1983; Alaoğlu & Özbek, 1987; Önder et al., 2006; Tezcan et al., 2010; Dursun, 2011; Fent, 2011; Fent & Japoshvili, 2012; Yıldırım et al., 2013b; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Asal, 2015; Dirik & Kıvan, 2016; Yazıcı, 2023; Yazıcı et al., 2022; Çerçi et al., 2022; Çerçi et al., 2024; Çulcu et al., 2024).

Familia Pentatomidae Leach, 1815**Genus *Anthemina* Mulsant & Rey, 1866*****Anthemina lunulata* (Goeze, 1778)**

Material examined: Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 17.VIII.2023, 987 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde,

Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Van, Yalova (Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Linnavuori, 1965; Lodos et al., 1978; Kıyak, 1990; Lodos et al., 1998; Awad, 2000; Atlıhan et al., 2003; Dursun & Kartal, 2008; Şerban, 2010; Dursun & Fent, 2011; Fent, 2011; Gözüaçık et al., 2011; Yazıcı et al., 2014; Çerçi & Koçak, 2023; Çerçi et al., 2024)

Genus *Carpocoris* Kolenati, 1846

***Carpocoris (Carpocoris) fuscispinus* (Boheman, 1851)**

Material examined: Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 01.IX.2022, 987 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bayburt, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat (Horváth, 1905; Kiritshenko, 1918; Linnavuori, 1965; Lodos et al., 1978; Önder et al., 1995b; Lodos et al., 1998; Özsaraç & Kıyak, 2001; Atlıhan et al., 2003; Kıyak et al., 2004; Önder et al., 2006; Dursun & Kartal, 2008; Külekçi et al., 2009; Dursun & Fent, 2011b; Gözüaçık et al., 2011; Çerçi et al., 2024)

Genus *Dolycoris* Mulsant & Rey, 1866

***Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 01.IX. 2022, 912 m, 4 specimens; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 01.IX.2022, 987 m, 1 specimen, 17.VIII.2023, 987 m, 2 specimens, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 24.VI.2022, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 5 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Hakkâri, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak (Puton, 1892; Horváth, 1901; Kiritshenko, 1918; Horváth, 1919; Hoberlandt, 1955; Linnavuori, 1965; Wagner, 1966; Lodos et al., 1978; Önder et al., 1981, 2006; Kıyak, 1990; Önder et al., 1995b; Lodos et al., 1998; Kıvan, 1998; Fent, & Aktaç, 1999; Awad, 2000; Kıyak, 2000; Özsaraç et al., 2001; Özsaraç & Kıyak, 2001; Atlıhan et al., 2003; Özsaraç, 2004; Dursun & Kartal, 2008; Külekçi et al., 2009; Fent, 2010, 2011; Şerban, 2010; Tezcan et al., 2010; Dursun & Fent, 2011; Gözüaçık et al., 2011; Matocq et al., 2014; Yazıcı et al., 2014; Kaçar & Dursun, 2015; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Bulak & Yıldırım, 2021; Çerçi et al., 2022; Fent & Dursun, 2022; Yazıcı, 2022; Yazıcı et al., 2024).

Genus *Eurydema* Laporte, 1833

***Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis* Kolenati, 1846**

Material examined: Konya: Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 13.VII.2023, 1007 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir,

Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Trabzon, Tunceli, Uşak (Horváth, 1883; Kiritshenko, 1918; Horváth, 1918; Lodos et al., 1978; Hoberlandt, 1955; Wagner, 1966; Lodos et al., 1978, 1998; Lodos et al., 1998; Fent & Aktaç, 1999; Kıyak, 2000; Özgen et al., 2005b; Önder et al., 2006; Dursun & Kartal, 2008; Külekçi et al., 2009; Fent, 2010, 2011; Şerban, 2010; Dursun & Fent, 2011; Matocq et al., 2014; Yazıcı et al., 2014; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Dirik & Kıvan, 2016; Bulak & Yıldırım, 2021; Fent & Dursun, 2022; Çerçi et al., 2024; Yazıcı et al., 2024).

Genus *Eysarcoris* Hahn, 1834

***Eysarcoris ventralis* (Westwood, 1837)**

Material examined: Konya: Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.07.2022, 1007 m, 1 specimen, 13.VII.2023, 1007 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak (Horváth, 1883; Kiritshenko, 1918, Hoberlandt, 1955; Wagner, 1966; Lodos et al., 1978, 1998; Önder et al., 1984; Kıyak, 1990; Kıvan, 1998; Fent & Aktaç, 1999; Öz Saraç et al., 2001; Dursun & Kartal, 2008; Karsavuran et al., 2008; Külekçi et al., 2009; Fent, 2010; Şerban, 2010; Dursun & Fent, 2011a; Gözüaçık et al., 2011; Tezcan et al., 2013; Yazıcı et al., 2014; Çerçi & Özgen, 2021; Fent & Dursun, 2022; Çerçi et al., 2024; Yazıcı et al., 2024).

Genus *Palomena* Mulsant & Rey, 1866

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Material examined: Konya: Gözülü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 24.VI.2022, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak (Horváth, 1883; Puton, 1892; Hoberlandt, 1955; Lodos et al., 1978, 1998; Önder et al., 1995b; Fent, & Aktaç, 1999; Awad, 2000; Kıyak, 2000, 2016; Özgen et al., 2005a; Dursun & Kartal, 2008b; Külekçi et al., 2009; Fent, 2010; Şerban, 2010; Dursun & Fent, 2011a; Fent & Japoshvili, 2012; Yazıcı et al., 2014; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Çerçi & Gözüaçık, 2019; Fent & Dursun, 2022; Çerçi et al., 2024; Yazıcı et al., 2024).

Genus *Peribalus* Mulsant & Rey, 1866

***Peribalus (Peribalus) strictus vernalis* (Wolff, 1804)**

Material examined: Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 17.VIII.2023, 987 m, 1 specimen, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 17.VIII.2023, 1009 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van, Zonguldak (Horváth, 1901, 1905; Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Wagner, 1959; Lodos et al., 1978, 1998; Önder et al., 1981, 1984; Kıyak, 1990; Önder et al., 1995, 2006; Kıvan, 1998; Fent & Aktaş, 1999; Awad, 2000; Kıyak, 2000; Özsaraç et al., 2001; Kıyak et al., 2004; Özgen et al., 2005a, b; Dursun & Kartal, 2008; Külekçi et al., 2009; Gözüaçık et al., 2011; Yazıcı et al., 2014; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Dirik & Kıvan, 2016; Bulak Korkmaz & Yıldırım, 2021 as *H. vernalis*; Fent & Dursun, 2022; Çerçi et al., 2024; Yazıcı et al., 2024).

Familia Rhopalidae Amyot & Audinet-Serville, 1843

Genus *Brachycarenum* Fieber, 1860

***Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 23.VI. 2022, 912 m, 3 specimens; Konya: Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 17.VIII.2023, 1009 m, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 2 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van, Yozgat (Horváth, 1901, 1905; Kiritshenko, 1918; Linnavuori, 1965; Tuatay et al., 1972; Pehlivan, 1981; Önder et al., 1984, Kıyak et al., 2004; Özsaraç, 2004; Dursun, 2009; Abacıgil et al., 2010; Şerban, 2010; Yıldırım et al., 2011; Matocq et al., 2014; Kıyak, 2016; Çerçi et al., 2018; Akman & Dursun, 2021; Çerçi & Özgen, 2021; Kıyak & Baş, 2021; Korkmaz & Yıldırım, 2021; Çerçi et al., 2022; Yazıcı, 2022b; Çulcu et al., 2024)

Genus *Corizus* Fallén, 1814

***Corizus hyoscyami hyoscyami* (Linnaeus, 1758)**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 01.IX.2022, 912 m, 3 specimens; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 17.VIII.2023, 987 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Adapazarı, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hayat, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak (Horváth, 1883, 1901; Kiritshenko, 1918; Hoberlandt, 1955; Wagner, 1966; Tuatay et al., 1972; Pehlivan, 1981; Lodos et al., 1984; Özsaraç & Kıyak, 2001; Dursun, 2009; Yıldırım et al.,

2011, 2013a; Matocq et al., 2014; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Çerçi et al., 2018; Zengin & Dursun, 2019; Akman & Dursun, 2021; Bulak Korkmaz & Yıldırım, 2021; Çerçi & Özgen, 2021; Yazıcı et al., 2022; Çerçi & Koçak 2023; Çerçi et al., 2024).

Genus *Liorhyssus* Stål, 1870

***Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794)**

Material examined: Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 28.VII.2022, 987 m, 1 specimen, 28.VII.2022, 987 m, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 17.VIII.2023, 1007 m, 1 specimen.

Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak (Linnavuori, 1965; Pehlivan, 1981; Kıyak et al., 2004; Dursun, 2009; Yıldırım et al., 2011, 2013a; Matocq et al., 2014; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Çerçi et al., 2018; Zengin & Dursun, 2019; Bolu, 2020; Akman & Dursun, 2021; Bulak Korkmaz & Yıldırım, 2021; Çerçi & Özgen, 2021; Yazıcı et al., 2022; Çerçi et al., 2024).

Genus *Rhopalus* Schilling, 1827

***Rhopalus (Rhopalus) rufus* Schilling, 1829**

Material examined: Eskişehir: 39°35'34"N, 30°59'32"E, 23.VI. 2022, 912 m, 1 specimen; Konya: Altınova, 38°48'13"N, 32°04'94"E, 1.IX.2022, 987 m, 1 specimen, Gözlü, 38°29'06"N, 32°28'54"E, 28.VII.2022, 1009 m, 1 specimen, 17.VIII.2023, 1009 m, 1 specimen, Konuklar, 38°17'59"N, 32°22'58"E, 28.VII.2022, 1007 m, 2 specimens.

Distribution in Turkey: Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Erzurum, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Muğla, Nevşehir, Sinop (Özsaraç & Kıyak, 2001; Kıyak et al., 2004; Özsaraç, 2004; Önder et al., 2006; Şerban, 2010; Yıldırım et al., 2011; Küçükbasmacı & Kıyak, 2015; Kıyak, 2016; Yazıcı et al., 2022; Çerçi et al., 2024).

ACKNOWLEDGEMENTS

The study was supported by the General Directorate of Agricultural Research and Policies (TAGEM) Research Fund (TAGEM/BSAD/E/22/A2/P1/5386).

REFERENCES

- Abacıgil, Ö.T., Varlı, V.S., Tezcan, S., 2010, Edremit (Balıkesir) Körfezi çevresindeki zeytin bahçelerinde kışlak tuzaklarla saptanan Heteroptera türleri, *Turkish Journal of Entomology*, 34 (1): 105-115.
- Akkaya, A., 1995, *Güneydoğu Anadolu Bölgesinde baklagil yem bitkilerinde entomolojik sorunlar ve çözüm önerileri*, GAP Bölgesindeki Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Bildirileri, 304-316, Şanlıurfa, Türkiye.
- Akman, N., Dursun, A., 2021, A study on the Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera) fauna of Çorum Province, *Journal of the Heteroptera of Turkey*, 3 (2):157-170.

- Alaserhat, İ., Kaplan, M., 2017, Ovacık(Tunceli) ilçesindeki Akasyalarda (*Robiniaspp.*) bulunan zararlı ve faydalı böcek türleri, *Türkiye Entomoloji Bülteni*, 7(3): 231-238.
- Altınayar, G., 1981, Orta Anadolu Bölgesi Tahıl Tarlalarındaki Böcek Faunasının Saptanması Üzerinde Çalışmalar, *Bitki Koruma Bülteni*, 21(2): 54-88.
- Anonymous, 2019, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C. Başbakanlık Dev. İst. Enst. ISSN 1300-1213.
- Asal, İ., 2015, Taxonomic and faunistic evaluation of Reduviidae and Nabidae (Hemiptera: Heteroptera) fauna of Edirne province (Master thesis). Trakya University, Institute of Natural Sciences, Department of Biology, 71 p.
- Atlıhan, R., Yardım, E.N., Özgökçe, M.S., Kaydan, M.B., 2003, Harmful Insects and Their Natural Enemies in Potato Fields in Van Province. *Tarım Bilimleri Dergisi*, 9: 291-295.
- Aukema, B., Rieger, C., Rabitsch, W., 2013, *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. VI. Supplement*, The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Awad, T.I., 2000, Türkiye Carpocorini (Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae) Türleri Üzerinde Sistematik ve Faunistik Araştırmalar. Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Aysev, N., 1974, *Ege bölgesi Lygaeidae familyası üzerinde sistematik araştırmalar*, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Araştırma Eserleri Serisi, Ankara, 149 s.
- Beyaz, G., 2000, Manisa yöresi kültür kekiği (*Origanum spp.*) üretim alanlarındaki Heteroptera takımına bağlı böcek faunasının belirlenmesi üzerine araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 52 pp.
- Bingöl, C.M., 1978, *Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kültür yem bitkilerinde zarar yapan Miridae ve Curculionidae familyalarına ait böcek türleri, tanınmaları ve zararları üzerinde araştırmalar*, Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 4: 7, Diyarbakır.
- Bolu, H., Çınar ,M., Özgen, İ., 2005, Diyarbakır, Elazığ, Mardin bademlerinde zararlı ve yararlı böcek türlerinin belirlenmesi ve önemli türlerin popülasyon değişimleri üzerinde araştırmalar. Tübitak Proje No: TOGTAG-2886, 93 s.
- Bolu, H., 2019, South-Eastern Anatolia region insect fauna II (Order Hemiptera I: Suborder Heteroptera I: Gerroidea, Hebroidae, Corixoidea, Notonectoidea, Leptopodoidea, Cimicoidea, Nabioidea, Mirioidea) of Turkey, *Harran Tarımve Gıda Bilimleri Dergisi*, 23(3): 364-379. doi:10.29050/harranziraat.492221
- Bolu, H., 2020, Southeastern Anatolia region insect fauna II (Order Hemiptera I: Suborder Heteroptera II: Tingoidea, Reduvidae, Aradoidea, Coreoidea, Lygaeoidea) of Turkey, *Munis Entomology & Zoology*, 15(1): 121-139.
- Bulak Korkmaz, Y., Yıldırım, E., 2021, Contribution to the knowledge of Alydidae, Coreidae, Rhopalidae and Pentatomidae (Hemiptera) fauna from fruit orchards in Iğdır province of Turkey, *Munis Entomology & Zoology*, 16(2): 947-952.
- Büyük, M., Özpınar, A., 1999, Diyarbakır ili kavun ve karpuz ekim alanlarında zararlı *Aphis gossypii* Glover (Homoptera: Aphididae) ve predatörlerinin popülasyon gelişimi üzerinde bir araştırma, Türkiye IV. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, Kahramanmaraş, Türkiye, 249-258.
- Büyük, M., 2008, Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk ekim alanlarındaki avcı böceklerden *Orius spp.* (Hemiptera: Anthocoridae)'nin popülasyon gelişiminin belirlenmesi, enyaygın türün biyolojik özellikleri ve bazı pestisitlerin bunlara etkileri, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Adana, 121 s.
- Çam, H., 1993, Tokat ve çevresinde kiraz, türleri üzerinde araştırmalar, Gaziosmanpaşa University, Journal of Agricultural Faculty, 10, 32-42.
- Çelik, M.Y., 1981, *Gaziantep ve çevresinde Antep fıstıklarında Psylloidea'ya bağlı önemli zararlı türlerin tanınmaları yayılışları, konukçuları, kısa biyolojileri ve doğal düşmanları üzerinde*

araştırmalar, Araştırma Eserleri Serisi, 51, 1-107.

- Çerçi, B., Özgen, I. Dioli, P., 2018, Additional Faunistic Notes on Heteroptera (Hemiptera: Insecta) in East Anatolia Turkey, *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 6(1): 1225-1231.
- Çerçi, B., Özgen, İ., 2021, Contribution to the Knowledge of Heteroptera (Hemiptera) Fauna of Elazığ Province with a New Record for the Fauna of Turkey, *Journal of the Heteroptera of Turkey*, 3(1):50-75. DOI:10.5281/zenodo.4840031.
- Çerçi, B., Tezcan, S., 2021, New records of with the reconsideration of several previous records, *North-Western Journal of Zoology*, 17(2): 160-169.
- Çerçi, B., Gültekin, N., Gözüaçık, C., Güdek-Güçlü, M., Doğan, D., 2022, Contributions to the Heteroptera (Hemiptera) fauna of Anatolia with new records for Turkey, *Journal of Insect Biodiversity*, 36(1): 1-35. <https://doi.org/10.12976/jib/2022.36.1.1>
- Çerçi, B., Koçak, Ö., 2023, Heteroptera (Hemiptera) fauna of Karaman with new records for Turkey, *Journal of the Heteroptera of Turkey*, 5(1): 10-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7986562>
- Çerçi, B., Koçak, Ö. Tezcan S. 2024. Review of the Heteroptera (Hemiptera) fauna of Turkey: perspectives for future research, *European Journal of Taxonomy*, 937: 1-127. <https://doi.org/10.5852/ejt.2024.937.2571>
- Çulcu, M., Yazıcı, G., Babaroğlu, N.E., Akci, E., 2024, New record *Leucodellus zagdani* (Putshkov,1970) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) and updated checklist of Heteroptera on maize fields in the Central Anatolia Region, *Plant Protection Bulletin*, 64-2. DOI:10.16955/bitkorb.1375136
- Dirik, E. Kivan, M., 2016, Heteroptera species in wheat fields in Edirne, *Turkey Entomoloji Bülteni*, 6(4): 357-369. DOI: 10.16969/teb.10536
- Dursun, A., Kartal, V., 2008, A faunistic study on the Carporini Stål, 1876 (Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae) species of the Middle Black Sea Region of Turkey, *Turkish Journal of Entomology*, 32(1): 43-59.
- Dursun, A., 2009, Kelkit Vadisi (Türkiye) Alydidae, Rhopalidae ve Stenocephalidae (Heteroptera: Coreoidea) türleri üzerine araştırmalar, *Türk. entomol. derg.*, 33(3): 205-215.
- Dursun, A., Fent, M., 2010, Systematische und faunistische Untersuchungen über die Überfamilie Pentatomoidea (Insecta, Heteroptera) aus dem Kelkit-Tal der Türkei, *Linzer biologische Beiträge*, 42(1): 587-598.
- Dursun, A., Kaçar, G., Ulusoy, M.R., 2010, The Alydidae (Heteroptera: Coreoidea) of Turkey: A Key to the Genera, New Records and a Species Checklist, *Entomological News*, 121(5): 487-497.
- Dursun, A., 2011, A study on the Nabidae and Reduviidae (Hemiptera: Heteroptera) of the Kelkit Valley and Amasya, Türkiye, *Acta Entomologica Serbica*, 16(1/2): 35-43.
- Dursun, A., Fent, M., 2011, Additional records on the Halyini, Carporini, Aeliini and Eysarcorini (Hemiptera: Pentatomidae: Pentatominae) of the Kelkit Valley, Turkey, *Biharean Biologist*, 5(2): 151-156.
- Dursun, A., Fent, M., 2016a, Neue Funde und Beiträge zur Heteropteren-Fauna (Hemiptera: Heteroptera) des Thrakien-Gebietes in der Türkei, *Heteropteron*, 47: 24-26.
- Elçi, S., Açıkgöz, E., 1994, Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri Tanıtma Kılavuzu, TİGEM Yayınları, 240 s.
- Eser, D., Dursun, A., 2023, A study on the Cymidae, Blissidae, Artheneidae, Heterogasteridae, Oxycarenidae, Berytidae and Piesmatidae (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeoidea) fauna of Amasya province, Türkiye, *Journal of the Heteroptera of Turkey*, 5(2): 285-298.
- Fent, M., Aktaş, N., 1999, Edirne Yöresi Pentatomidae (Heteroptera) Faunası Üzerine Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar, *Turkish Journal of Zoology*, 23(2): 377- 395.

- Fent, M., Aktaç, N., 2008, Anmerkungen zu einigen im Adultstadium überwinterten Heteropteren und ihren Überwinterungsplätze in der (Türkischen) Provinz Edirne, *Heteropteron*, 28: 11–15.
- Fent, M., 2010, Contributions to Pentatomoidea (Heteroptera) fauna of Western Black Sea Region with a new record for Anatolian fauna: *Neottiglossa lineolata* (Mulsant & Rey, 1852), *Journal of the Entomological Research Society*, 12(1): 53- 65.
- Fent, M., 2011, Gökçeada ve Bozcaada Heteroptera (Insecta:Hemiptera) Faunasına Katkılar. *Trakya University Journal of Science*, 12(1), 35–46.
- Fent, M., Japoshvili, G., 2012, Heteroptera (Hemiptera) Fauna of Isparta-Gölcük Natural Park with some rare and peculiar species and new records for Mediterranean Region of Turkey, *Türk. entomol. bült.*, 2(3): 149-163.
- Fent, M., Bolu, H., Kıyak, S., 2022, Heteroptera (Hemiptera) Species Collected by Light Trap in Diyarbakır (Türkiye). *Journal of the Heteroptera of Turkey*, 4: 141–165.
- Fent, M., Dursun, A., 2022, An up-to-date checklist of Turkish Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) with additional records. *Trakya University Journal of Natural Sciences*, 23 (Special Issue: Biodiversity of Insect): 65-111.
- Gençer, S.N., Kovancı, B.O., Kovancı, B., Akgül, H., 2004, Bursa ili çilek üretim alanlarında bulunan Hemiptera takımı türleri, *Turkey Entomoloji Dergisi*, 28(1): 69-80.
- Gerini, V., 1971, Contributa alla Conoscenza della Entomofauna Nociva della Turchia, *Rivista di Agricoltura Subtropicale e tropicale*, 65: 1–48.
- Giray, H., 1980, Ege Bölgesinde Anason (*Pimpinella anisum* L.) zararlı böceklerine ait liste, *Türkiye Bitki Koruma Dergisi*, 4(1): 49-57.
- Göven, M.A., 1995, Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamukekim alanlardaki zararlılar ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. GAP Bölgesindeki Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Bildirileri, Şanlıurfa, Türkiye, 282-295.
- Gözüaçık, C., Fent, M., Özgen, İ., 2011, Contribution to the knowledge of Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) Fauna of Southeastern Anatolia Region of Turkey, *Turkish Bulletin of Entomology*, 1: 235–252.
- Güçlü, Ş, Hayat, R., Özbek, H., 1995, Erzurum ve Çevre İllerde Ceviz (*Juglans regina* Linnaeus)'de Bulunan Fitofag Böcek Türlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar, *Türkiye Entomoloji Dergisi*, 19(2): 137–145.
- Henry, T.J., 2017, *Biodiversity of Heteroptera*. In: Footitt R.G. and Adler P.H. (eds) *Insect Biodiversity: Science and Society*, Second Edition: 279–335. John Wiley and Sons, Ltd, Chichester. <https://doi.org/10.1002/9781118945568.ch10>.
- Hoberlandt, L., 1955, Results of the zoological scientific expedition of the National Museum in Praha to Turkey. 18. Hemiptera IV. Terrestrial Hemiptera-Heteroptera of Turkey, *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* Suppl. 3: 1–264.
- Horváth, G., 1883, Heteroptera Anatolica in regione Brussae collecta enumeravit, *Természetráji Füzetek*, 7: 21–30.
- Horváth, G., 1901, Hémiptères du voyage de M. Martinez Escalera dans l'Asie-Mineure, *Természetráji Füzetek*, 24: 469–485.
- Horváth, G., 1905, Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien), Hemipteren. *Annalen des K.K. Naturhistorischen Hofmuseums*, 20: 179–189.
- Horváth, G., 1918, Ad cognitionem faunae Hemipterorum Balcanicae, *Annales Musei Nationalis Hungarici*, 16: 321–340.
- Horváth, G., 1919, Ergebnisse einer mit Unterstützung der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien ausgeführten zoologischen Forschungsreise von weiland Prof. Dr. Franz Tölg nach Kleinasien (AmanusGebirge), *Archiv für Naturgeschichte. Abteilung A* 85 (8): 146–147.

- Kaçar, G., Dursun, A., 2022, Comparative diversity of Heteroptera (Hemiptera) in fruit orchards, *Turkish Journal of Zoology*, 46:289-297. <https://doi.org/10.55730/1300-0179.3057>.
- Kaplan, M., 2014, Mardin ili bağ alanlarındaki Thysanoptera türleri, yayılışları, zarar oranları, doğal düşmanları ve popülasyon değişimleri ile mücadele olanaklarının belirlenmesi. Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Bölümü, Diyarbakır, 137 s.
- Karaat, Ş., 1986, *Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Tütün (Nicotiana tabacum L.)' de zararlı olan böcek türleri, tanınmaları yayılış alanları ve zararları üzerinde araştırmalar*. Diyarbakır Ziraat Mücadele Araştırma Enstitüsü Araştırma Eserleri Serisi, 4, 26-34.
- Karsavuran, Y., Demirözer, O., Aslan, B., Karaca, İ., 2008, Faunistic studies on Pentatomidae and Scutellaridae families belonging to Heteroptera order in the region of Isparta, Turkey, *Journal of Entomology*, 5(3): 213-217.
- Kaymak, K.B., 2022, Diyarbakır, Elazığ ve Muş illeri sebze alanlarında zararlı akar türleri ile predatörlerinin popülasyon yoğunlukları ve *Neoseiulus barkeri* Hughes (Acari: Phytoseiidae)'nin bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 281 s.
- Kemal, M., Koçak, A.Ö., 2018, Revised synonymous list of the pterygot insects in Van Province (East Turkey), *Priamus*, 17: 1-112.
- Kiyak, S., Çağlar, S.S., 1991, Über Heteropteren von Nord- und Nordostanatolien. Centre for Entomological Studies Ankara, *Miscellaneous Papers*, 11: 3-8.
- Kıvan, M., 1998, *Eurygaster integriceps* Put. (Heteroptera: Scutelleridae)' nin yumurta paraziti *Trissolcus semistriatus* Nees (Hymenoptera: Scelionidae)' un biyolojisi üzerinde araştırmalar, *Turkish Journal of Entomology*, 22 (4): 243-257
- Kiyak, S., 1990, Binboğa dağları (Kahramanmaraş- Kayseri) kara Heteropter' lerinin erginlerinin eko-faunistik ve sistematigi üzerine araştırmalar, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 172 s.
- Kiyak, S., 2000, Işık Dağı ve çevresinde yaşayan Heteroptera (Insecta) türlerinin faunistik, sistematik ve ekolojik yönden araştırılması-II, *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 13(2): 347-367.
- Kiyak, S., Öz Saraç, Ö., Salur, A., 2004, Additional Notes on the Heteroptera Fauna of Nevşehir Province (Turkey). *G.U. Journal of Science*, 17(1): 21-29.
- Kiyak, S., 2016, On Heteroptera fauna of Binboğa Mountains (Turkey, Kahramanmaraş, Kayseri), *Munis Entomology & Zoology*, 11(2): 441-449.
- Kiyak, S., Baş, A., 2021, About Habitat Type Preferences of Some Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera) Species of Yahyalı-Kayseri, *Journal of the Heteroptera of Turkey*, 3(1):46-49. DOI:10.5281/zenodo.4839645.
- Kiritshenko, A.N., 1918, Bugs (Hemiptera-Heteroptera) of the Caucasian region. I, *Mémoires du Musée du Caucase* (A) 6: 1-177.
- Koca, A.S., Kütük, H., 2020, Düzce İli Bal Kabağı Alanlarında Zararlı ve Yararlı Türlerin Belirlenmesi, *Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi*, 6(2): 222-228.
- Koçak, A.Ö., Kemal, M., 2012, List of the two thousand species of the pterygot insects in Van province (East Turkey), *Cesa News*, 81: 2-86.
- Küçükbasmacı, İ., Kiyak, S., 2015, A Study on the Fauna of Heteroptera of Ilgaz Mountains (Kastamonu, Çankırı) With a New Record for Turkey, *Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 4 (1): 1-33. DOI: 10.17100/nevbittek.210937.
- Lehr, P.A., 1988, *Keys to the insects of the far east of the USSR, Volume II. (Hemiptera)*, Academy of Sciences of the USSR far east Branch Institute of Biology and Soil Sciences, 211 pp.

- Linnavuori, R.E., 1953, A Palaearctic Heteropterous material collected by J. Sahlberg and U. Saalas, *Annales Entomologici Fennici*, 19: 147-167.
- Linnavuori, R., 1965, Studies on the South and East mediterranean Hemipterous Fauna.III. Hemipterological observations from Turkey, *Acta Entomologica Fennica*, 21: 44-61.
- Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., 1978, Ege ve Marmara Bölgesi'nin Zararlı Böcek Faunasının Tespiti Üzerinde Çalışmalar [Curculionidae, Scarabaeidae (Coleoptera); Pentatomidae, Lygaeidae, Miridae (Heteroptera)], Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Ankara.
- Lodos, N., Önder, F., Şimşek, Z., 1984, Diyarbakır (Karacadağ)' da Süne (*Eurygaster integriceps* Put.) (Heteroptera: Scutelleridae)' nin Ovalara Göç Ettiği Dönemde Kışlak Böcek Faunasının Tespiti ve Süne ile Bazı Türlerin Kışlak Yerlerinden Çıkış ve Göç Etme Davranışları Üzerinde Araştırmalar (II), *Bitki Koruma Bülteni*, 24(2): 75-87.
- Lodos, N., Önder F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S. Aksoy, S., 1998, *Faunistic Studies on Pentatomoidea (Plataspidae, Acanthosomatidae, Cydnidae, Scutelleridae, Pentatomidae) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey*, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
- Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S., Aksoy S., 1999, *Faunistic studies on Lygaeidae (Heteroptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Region of Turkey*, Ege University Press, Bornova, İzmir, 58 p.
- Lodos, N., Önder, F., Pehlivan, E., Atalay, R., Erkin, E., Karsavuran, Y., Tezcan, S. Aksoy, S., 2003, *Faunistic studies on Miridae (Hemiptera) of western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey*, Department of Plant Protection Faculty of Agriculture University of Ege 35100 Bornova, İzmir, Turkey, 85 s.
- Matocq, A., Özgen, İ., 2010, A preliminary list of Heteroptera collected in Mardin and Siirt provinces from South-Eastern Anatolia of Turkey (Hemiptera), *Munis Entomology and Zoology*, 5: 1011-1019.
- Matocq, A., Dominique Pluot-Sigwalt, D., Özgen, İ., 2014, Terrestrial Hemiptera (Heteroptera) Collected in South-East Anatolia (Diyarbakır, Mardin and Elazığ Provinces) (Turkey): Second List., *Munis Entomology and Zoology*, 9(2): 884-930.
- Namyatova, A.A., Konstantinov, F.V., 2009, Revision of the genus Orthocephalus Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Orthotylinae), *Zootaxa*, 2316: 1-118.
- Öncüer, C., 1991, Turkey bitki zararlısı böceklerinin parazit ve predatör kataloğu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 505, 15-33.
- Önder, F., 1970, İzmir ili ve çevresinde bitki zararlısı Mirinae (Hemiptera: Miridae) türlerinin tanınmaları, Üzerinden Toplandığı Bitkiler, yayılışları ve kısa biyolojileri üzerinde araştırmalar, Ege Üniversitesi ziraat fakültesi, entomoloji ve zirai zooloji kürsüsü, İzmir, 197 s.
- Önder, F., 1976, Turkey Miridae (Hemiptera) faunası üzerinde sistematik çalışmalar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, entomoloji ve zirai zooloji kürsüsü, Doçentlik Tezi, İzmir, 506 s.
- Önder, F., Adıgüzel, N., 1979, Some Heteroptera collected by light trap in Diyarbakır (Turkey), *Türkiye Bitki Koruma Dergisi*, 3(1): 25-34.
- Önder, F., Ünal, A., Ünal, E., 1981, Heteroptera fauna collected by light traps in some districts of North western part of Anatolia, *Turkey Bitki Koruma Dergisi*, 5: 151-169.
- Önder, F., 1982, *Türkiye Anthocoridae (Heteroptera) Faunası Üzerinde Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar*. Ege Üniversitesi: Ziraat Fakültesi Yayınları, 459: 159.
- Önder, F., Atalay, R., Karsavuran, Y., 1983, Species of Heteroptera over wintering as adult stage in İzmir and surrounding areas and some observations on their hibernation sites, *Türkiye Bitki Koruma Dergisi*, 7: 65-77.
- Önder, F., Ünal, A., Ünal, E., 1984, Heteropterous insects collected by light traps in Edirne, *Turkish Journal of Plant Protection*, 8 (4): 215-224.

- Önder, F., Karsavuran, Y., Örümlü, E.E., 1995a, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) uygulama alanında saptanan Cimicoidea ve Tingioidea (Heteroptera) türlerinin durumu ve gelecek için düşündürdükleri. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Bildirileri, 27-29 Nisan, Şanlıurfa, 149-158.
- Önder, F., Karsavuran, Y., Pehlivan, E., Turanlı, F., 1995b, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) uygulama alanında saptanan Pentatomoidea (Heteroptera) türleriyle ilgili bir değerlendirme. In: GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu: 120-130.
- Önder, F., Karsavuran, Y., Tezcan, S., Fent, M., 2006, *Heteroptera (Insecta) catalogue of Türkiye*, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 164 s.
- Özbek, H. Alaoğlu, Ö., 1987, Erzurum ve çevresinde patates bitkisinde bulunan fitofag Hemiptera türleri, *Bitki KorumaBülteni*, 27(3-4): 227-238.
- Özgen, İ., Karsavuran, Y., 2005a, Antepfıstığı ağaçlarında zararlı *Lepidosaphes pistaciae* (Archangelskaya) (Homoptera: Diaspididae)'nin doğal düşmanlarının saptanması üzerinde araştırmalar, *Türkiye Entomoloji Dergisi*, 29(4): 309-316.
- Özgen, İ., Gözüaçık, C., Karsavuran, Y., Fent, M., 2005b, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde antepfıstığı, kayısı, kiraz ve zeytin ağaçlarında bulunan Pentatomidae (Heteroptera) familyasına ait türlerin saptanması üzerinde çalışmalar, *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 42: 35 -43.
- Özgen, İ., Çerçi, B., Kaya, C., 2019, Heteroptera (Hemiptera) species determined in *pistachio orchards* of Siirt province with a new record for fauna of Turkey: Yotvata nergal Linnavuori, 1993, *Cercetări Agronomice în Moldova*, Vol. LI, 4 (176): 87-95.
- Özgen, İ., Matocq, A., Örgel, S., 2020, The Some Miridae (Hemiptera: Heteroptera) Family Species by Collected by Light Traps in Western Turkey, *J. Het. Tur K.*, 2(2),140-143.
- Özsaraç, H., Kiyak, S., Özsaraç, Ö., 2001, A Study on the Fauna of Heteroptera of Gökçeada (Çanakkale)-II, *Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University*, 14 (4): 1167-1182.
- Özsaraç, Ö., Kiyak, S., 2001, A study on the Heteroptera fauna of Bozcaada (Çanakkale Province), *Journal of Zoology*, 25: 313-322.
- Özsaraç, Ö., 2004, Çiçekdağı (Kırşehir) Heteropterleri. PhD thesis, Gazi University, Ankara.
- Pehlivan, E., 1981, *Türkiye Stenocephalidae, Rhopalidae ve Alydidae (Heteroptera: Coreoidea) Faunası Üzerinde Sistemik Araştırmalar*. Ege Üniversitesi: Ziraat Fakültesi Yayınları, 410: 189.
- Pehlivan, S., Atakan, E., 2020, Distribution and seasonal abundance of predatory bugs, *Orius* spp. (Hemiptera: Anthocoridae) in Adana Province, Turkey, *Turkish Journal of Entomology*, 44(1): 57-69. <http://dx.doi.org/10.16970/entoted.622080>.
- Péricart, J., 1972, Hémiptères Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Paléarctique. Faune de l'Europe et du Bassin méditerranéen 7. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris.
- Puton, A., 1892, Hémiptères d'Akbès, Région de l'Amanus (Syrie septentrionale) récoltés par M. Delagrange, *Revue d'entomologie*, 11: 34-36.
- Seidenstücker, G., 1960a, Heteropteren aus Anatolien III, *Revue de la Faculté des Sciences de l'Université d'Istanbul (B)*, 25: 145-154.
- Sert, O., Fırat, S., Şabanoğlu, B., 2013, A Study on Determination of Insect Fauna of Başkomutan Historical National Park Afyonkarahisar, Turkey, *Hacettepe Journal of Biology and Chemistry*, 41(3): 259-277.
- Şerban, C., 2010, Faunistic Data On Some True Bugs Species (Insecta: Heteroptera) From West Turkey [Results Of The "Taurus" - 2005 and „Focida“ - 2006 Expeditions], *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle*, 53: 171-180.
- Tamer, A., Has, A., Aydemir, M., Çalışkaner, S., 1998, Faunistic Survey Studies on Harmful

- and Beneficial Insects on Food Legumes (Lentil, Chickpea, Bean) in Central Anatolia Region, *Plant Protection Bulletin*, 38(1-2): 65–90.
- Tepecik, G., Dursun, A., 2023, A study on the Mirinae (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) fauna of Amasya Province, Türkiye, *Journal of the Heteroptera of Turkey*, 5(1): 175–194.
- Tezcan, S., Tezcan, F. Gülperçin, N., 2010, *İzmir'den 4000 Böcek Türü*, Egetan Basım Yayın Tanıtım Ltd. Şti., İzmir, 250 s.
- Tuatay, N., Gül, S., Demirtola, A., Kalkandelen, A., Çagatay, N.i 1966, *Nebat Koruma Müzesi böcek kataloğu (1961-1966)*, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1–66 pp.
- Tuatay, N., 1972, *Nebat Koruma Müzesi Böcek Kataloğu (1961-1971)*. Yenigün Matbaası, Ankara.
- Wagner, E., 1966, Eine Heteropterenausbeute aus der Türkei (Hemiptera, Heteroptera). *Bulletin des Recherches Agronomiques de Gembloux*, 1(4): 646–654.
- Wagner, E., 1970/71, *Die Miridae Hahn, 1831, des Mitteleerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera)*, Teil 1. Entomologische Abhandlungen des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden (Supplement) ,37: 1–484.
- Yanmazdağ, A., 1987, Türkiye Deraeocorinae (Hemiptera: Miridae) faunası üzerinde sistematik çalışmalar, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Yaşarakıncı, N., 1991, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mercimek ve nohut alanlarında zararlı olan *Heliothis* Ochs.(Lep.: Noctuidae) türleri ve yayılış alanları; nohut yeşilkurdu (*Heliothis virescens* (Hufnagel, 1966)'nın biyolojisi, konukçuları ve doğal düşmanları, Diyarbakır Zirai Mücadele AraştırmaEnstitüsü Araştırma Eserler Serisi, No: 8, Ankara, 79 s.
- Yayla, A., 1984, *Antalya ve çevresi zeytin ağaçlarında rastlanan faydalı Heteropter'lerin tanımları, konukçuları ve etkinlikleri üzerinde araştırmalar*, Tarım, Orman ve Köyışleri Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Ofset Matbaa Tesisi, 34 s.
- Yazıcı, G., 2015, Faunistic and systematic studies on the species of Miridae (Hemiptera: Heteroptera) in Erzurum province, PhD, Atatürk University, Erzurum, Turkey, 497 s.
- Yazıcı, G., Avar, Y., Yıldırım, E., 2015, Contribution to the knowledge of the Cydnidae (Hemiptera, heteroptera, pentatomoidea) fauna of Turkey, *Turkish Journal of Zoology*, 39(4): 604–609.
- Yazıcı, G., Yıldırım, E., 2016a, Contribution to the knowledge of the Bryocorinae and Deraeocorinae (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) fauna of Turkey, *Linzer Biologische Beiträge*, 48(1): 887–896.
- Yazıcı, G., Yıldırım, E., 2016b, Distributional data on Mirini (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Mirinae) fauna of Turkey, *Linzerbiol. Beitr.*, 48(1): 859–886.
- Yazıcı, G., Yıldırım, E., 2016c, Contribution to the knowledge of Phylinae (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) from Turkey, *Bitki Koruma Bülteni*, 56(3): 327–348.
- Yazıcı, G., Yıldırım, E., 2017, New and interesting records of Orthops Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Turkey, *Acta Entomologica Serbica*, 22: 1–14.
- Yazıcı, G., 2019, Host relationships and Heteropterans as aphid predators in Turkey, *Plant Protection Bulletin*, 59 (4): 85–92.
- Yazıcı, G., 2022a, New hosts and spread areas of invasive species *Nysius cymoides* (Spinola, 1837) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in crop plants in Turkey, *Kahramanmaraş Sütçü İmam University Journal of Natural Sciences*, 25(2): 267–273.
- Yazıcı, G., 2022b, List of Pentatomomorpha (Hemiptera:Heteroptera) described by foreign scientists in Nazife Tuatay Plant Protection Museum from Turkey, Part I, *Transactions of the American Entomological Society*, 148(2): 181–199.
- Yazıcı, G., 2022c, Heteroptera (Insecta: Hemiptera) fauna of Kastamonu and Bartın provinces in Turkey, *Journal of Heteroptera of Turkey*, 4(1): 43–55.
- Yazıcı, G., Bal, N., 2024, *Lygus* Hahn in Turkey with a new subspecies of *Lygus wagneri*

- Remane (Hemiptera: Heteroptera: Miridae), *Phytoparasitica*, 52(28): 13. <https://doi.org/10.1007/s12600-024-01141-x>
- Yazıcı, G., Bal, N., 2025, "Five New Records and Interesting Records for the Turkish Miridae Fauna (Heteroptera)", *Transactions of the American Entomological Society*, 151(1): 1-26. <https://doi.org/10.3157/061.151.0101>
- Yazıcı, G., Bal, N., Kiyak, S., 2022, Contribution to the Knowledge of the Fauna of the Alydidae, Anthocoridae, Berytidae, Coreidae, Cydnidae, Lygaeidae, Nabidae, Plataspidae, Pyrrhocoridae, Reduviidae, Rhopalidae, Scutelleridae, Stenocephalidae, Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) with a new record of Çankırı Province in Türkiye, *J.Het.Turk.*, 4 (2):184-204
- Yazıcı, G., Bal, N., Kiyak, S., 2024, A Faunistic Study of Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) from Çankırı Province of Türkiye, *J.Het.Turk.*, 6(1):14-34
- Yazıcı, G., Yıldırım, E., Moulet, P., 2014, Contribution to the knowledge of the Pentatomidae and Plataspidae (Hemiptera, Heteroptera, Pentatomomorpha) fauna of Turkey, *Linzer Biologische Beitrage*, 46: 1819-1842.
- Yazıcı, G., Yıldırım, E., Moulet, P., 2015b, Contribution to the knowledge of the Lygaeoidea (Hemiptera, Heteroptera) fauna of Turkey, *Linzer Biologische Beitrage*, 47(1): 969-990.
- Yıldırım, E., Özbek, H., Önder, F., 1999, Atatürk Üniversitesi (Erzurum) kampüs alanında ışık tuzaklarında yakalanan Hemiptera türleri üzerinde bir araştırma, *Turkey Entomoloji Dergisi*, 23(3): 225-228.
- Yıldırım, E., Yazıcı, G., Linnavuori, R., 2011, Contribution to the knowledge of Alydidae, Coreidae, Rhopalidae and Stenocephalidae (Coreoidea: Heteroptera: Hemiptera) fauna of Turkey, *Linzer biol. Beitr.*, 43(2): 1625-1639.
- Yıldırım, E., Yazıcı, G., Moulet, P., 2013a, Contribution to the knowledge of the Gerridae, Coreoidea, Piesmatidae, Saldidae, Corixoidea, Nepoidea and Notonectidae (Hemiptera, Heteroptera) fauna of Turkey, *Linzer biol. Beitr.* 45(1): 995-1010.
- Yıldırım, E., Yazıcı, G., Kul, R., Moulet, P., 2013b, Contribution to the knowledge of the Anthocoridae, Lyctocoridae, Nabidae, Reduviidae and Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) fauna of Turkey, *Journal of the Entomological Research Society*, 15(3): 53-66.
- Zengin, P., Dursun, A., 2019, A study on the Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera) fauna of Amasya Province, Turkey, *Acta BiologicaTurcica*, 32(3): 160-167.
- Zeren, O., Düzgüneş, Z., 1983, Çukurova Bölgesinde sebzelerde zararlı Aphidoidea türlerinin doğal düşmanları üzerine araştırmalar, *Türkiye Bitki Koruma Dergisi*, 7:199-211.